

© Гринченко І., Карацюба Р. 2023.

<https://doi.org/>

ОБҐРУНТУВАННЯ РОЛІ ПІДГОТОВЧИХ ТА ПІДВІДНИХ ВПРАВ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ ТРЕНУВАННЯ ЮНИХ ВОЛЕЙБОЛІСТІВ

Ігор Гринченко
Роман Карацюба

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Анотація. Навчання гри у волейбол починають із дітьми 10-12 років. У цьому віці рівень розвитку вищої нервової діяльності дає змогу успішно формувати в дітей "волейбольні" рухові навички, і навчання їхньої спортивної техніки відбувається успішніше, ніж новачків старшого віку і дорослих. У дітей 10-12 років є сприятливі фізіологічні умови для діяльності організму завдяки гармонійності та пропорційності в розвитку внутрішніх органів порівняно з наступним періодом — періодом статевого дозрівання. Одночасно з відбором і комплектуванням навчальних груп ДЮСШ (відділень волейболу) розв'язують конкретні завдання з різнобічної фізичної підготовки, навчання основ техніки, тактики й змагальної діяльності волейболіста. Перше знайомство з грою починають на основі використання підготовчих і підвідних вправ, а також рухливих ігор близьких до волейболу, які можуть застосовуватися як для опанування прийомами гри в захисті та нападі, так і для навчання нескладним тактичним взаємодіям. **Мета.** Обґрунтувати доцільність та необхідність використання підготовчих та підвідних вправ на початковому етапі тренування юних волейболістів. **Методи.** В даному дослідженні використовувався метод аналітичного аналізу та узагальнення літературних джерел на основі системного та компаративного підходів. **Результати** дослідження вказують на наступне: 1. На етапі початкового навчання підготовчі та підвідні вправи є необхідними, оскільки вони сприяють формуванню спеціальної фізичної та технічної підготовки у волейболістів. 2. У спеціалізованому тренуванні вправи цієї категорії виявляються найважливішими саме для виправлення помилок та вдосконалення окремих технічних елементів гри. 3. Ці вправи сприяють швидшому та більш ефективному опануванню технікою гри, спрощуючи та прискорюючи процес навчання окремим технічним діям у волейболі.

Ключові слова. Юні волейболісти, техніка гри, підготовчі, підвідні вправи

JUSTIFICATION OF THE ROLE OF PREPARATORY AND SUBJECT EXERCISES AT THE INITIAL STAGE OF TRAINING OF YOUNG VOLLEYBALL PLAYERS

Ihor Hrynchenko, Roman Karatsiuba.

Abstract. Volleyball training begins with children aged 10-12 years. At this age the level of development of higher nervous activity allows to form successfully "volleyball" motor skills in children, and their training in sports technique is more successful than beginners of older age and adults. Children aged 10-12 years have favorable physiological conditions for the body's activity due to the harmony and proportionality in the development of internal organs compared to the next period - the period of puberty. Simultaneously with the selection and staffing of training groups of the CYSS (volleyball departments), specific tasks are solved for comprehensive physical training, teaching the basics of technique, tactics and competitive activity of a volleyball player. The first acquaintance with the game begins on the basis of the use of preparatory and preparatory

exercises, and also mobile games close to volleyball, which can be used both for mastering the techniques of the game in defense and attack, and for training simple tactical interactions. Objective. To substantiate expediency and necessity of the use of preparatory and preparatory exercises at the initial stage of training of young volleyball players. Methods. This study used the method of analytical analysis and synthesis of literature sources based on systematic and comparative approaches. The results of the study indicate the following: 1. At the stage of initial training, preparatory and preparatory exercises are necessary as they promote the formation of special physical and technical training of volleyball players. 2. In the specialized training exercises of this category, turn out to be the most important precisely for the correction of mistakes and improvement of separate technical elements of a game. 3. These exercises promote faster and more effective mastering of game technique, simplifying and accelerating the process of training separate technical actions in volleyball.

Keywords. *Young volleyball players, game technique, preparatory, preparatory exercises.*

Актуальність. Спортивна практика довела, що волейбол є одним з найбільш динамічних та вимогливих ігрових видів спорту. На початковому етапі тренування, навчання технічним діям є вирішальним в досягненні успіхів на волейбольному майданчику. І тут важливе місце відводиться підготовчим та підвідним вправам, що формують технічну основу та розвивають необхідні фізичні якості. Дослідження їхньої ролі та впливу на процес тренування стає ключовим аспектом даного аналітичного дослідження, адже саме вони допомагають засвоїти основи гри, поліпшити провідні фізичні якості, покращити координацію рухів, зміцнити м'язи, що є важливим для формування стійкої бази для майбутніх досягнень у волейболі. Ми вважаємо, що розгляд цього питання є актуальним, особливо для дитячо-юнацького волейболу.

Основне завдання даного дослідження полягає у вивченні та аналізі ефективності та впливу підготовчих та підвідних вправ на формування технічних навичок та розвиток фізичних якостей у гравців на початковому етапі тренування волейболу.

Для проведення аналітичного дослідження використовувалися **наступні методи:**

Аналіз літературних джерел включав огляд і аналіз наукової літератури щодо впливу підготовчих та підвідних вправ на технічний рівень гравців у волейболі на початковому етапі тренування; оцінку думок, висловлювань і рекомендацій відомих фахівців щодо ефективності вправ та їхнього впливу на покращення технічних навичок у юних волейболістів.

У ході аналізу літературних джерел здійснювався *компаративний аналіз* з метою порівняння різних видів підготовчих та підвідних вправ для визначення їхньої ефективності та вагомості в розвитку технічних навичок гравців на початковому етапі тренування. Використовувані *елементи системного аналізу* дали змогу розглянути підготовчі та підвідні вправи у контексті загальної системи тренування, їхній взаємозв'язок та вплив на розвиток не лише окремих навичок, але й загального спортивного потенціалу.

Результати. Питанням методики навчання технічних прийомів гри волейбол у сучасній спортивній літературі приділяється першочергове значення, оскільки за висловлюванням Т.Ю. Круцевич (2008) «Техніка фізичних вправ – це найефективніший спосіб виконання рухового акту» [14].

Багато сучасних фахівців (А.І. Дубенчук 2008, В.І. Ковцун 2002, М.М. Медвідь 2008 та інші) пишуть про те, що дуже важливе місце в методиці навчання технічних прийомів гри мають підготовчі та підвідні вправи. Тренувальні вправи волейболістів покликані полегшити й прискорити опанування основними навичками та сприяти їх надійності й ефективності. Вони складаються зі спеціальних і загальнорозвивальних вправ [6, 7, 8].

В спортивних іграх спеціальні вправи поділяються на підготовчі, головне завдання яких полягає в розвитку спеціальних фізичних здібностей, необхідних у грі, і підвідних вправ до опанування окремих технічних прийомів гри. До підвідних вправ належать імітаційні вправи (виконання технічних дій без м'яча) [13].

І.Б Гринченко, В.М Коверя, М.О Бойко (2023) зазначають, що формування навичок починається з фізичної підготовки, яка безпосередньо пов'язана зі специфікою волейболу (розвиток фізичних якостей і здібностей). Підвідні вправи, дають змогу опанувати структурні елементи технічних прийомів гри. На цій основі за допомогою вправ із техніки продовжується опанування основою структури важливих технічних дій [3].

М.М. Медвідь, С.М. Попов (2008), розглядаючи методику початкового навчання, говорять про те, що перша фаза формування навички вимагає від дитячого тренера максимально полегшити опанування основою технічного прийому гри: треба створити такі умови,

щоб при перших спробах була б можливість його виконати, щоб його відчуття відповідали правильному виконанню вивчаємої дії взагалі. Бажано виключити можливість появи помилок, захистити від впливу різного роду зовнішніх перешкод тощо. Як раз на першому етапі опанування технікою гри першорядне значення набувають вправи, що підводять до правильних рухів [8].

Загальновідомо, що раціональна техніка гри у волейбол вже доступна дітям в 10-12 років. Перша умова успішного навчання – доцільний (оптимальний за відповідними ознаками) відбір дітей у групи початкової підготовки, друга – розвиток спеціальних фізичних якостей і здібностей, від яких залежить якісне опанування технікою гри. Безпосереднє ж опанування технікою, на думку М.В. Прозара Є.П. Козака (2015), залежить від умілого використання підвідних вправ саме на початковому етапі підготовки [10].

В.О. Пустовалов (2011) стверджує, що підвідні вправи роблять доступнішою складну техніку ігрових прийомів для початківців, не виключаючи при цьому сутності. Прикладом може слугувати нападаючий удар по м'ячу, який закріплений на спеціальному утримувачу, блокування, стоячи на підставці з ластами в руках тощо. Ці вправи дозволяють виконавцям одразу бачити результат своїх дій. Вони їх сприймають, як правило, з інтересом, але часто припускаються помилок, які надалі можуть спотворити техніку. Тому тренеру треба звернути увагу саме на техніку виконання вправ, щоб виправляти помилки й своєчасно вносити необхідні корективи [11].

Використання підвідних вправ на наступних етапах навчання служать для виправлення сталих помилок, а також для вдосконалення окремих частин технічних прийомів.

Отже, засоби, за допомогою яких вирішуються завдання технічної підготовки, дуже різноманітні та виходять за межі власне технічної підготовки.

Провідне місце природно посідають підвідні вправи, вправи з техніки та двосторонні навчальні ігри. Однак для успішного вирішення цих завдань необхідні також застосування підготовчих вправи й вправ з опанування тактикою гри.

І.Б Гринченко, М.О. Бойко (2023), використовуючи структурно-логічний підхід до методики навчання основним технічним діям юних

волейболістів 10-12 років на початковому етапі тренування, наполягають на тому, що підготовчі вправи дають змогу створити сприятливі умови для правильного опанування технічними діями, а надалі й для їхнього вдосконалення. До цієї гри належать вправи для розвитку здатності точно узгоджувати рухи, враховуючи водночас напрямок і швидкість польоту м'яча, вправи для розвитку сили та швидкості скорочення м'язів, що беруть участь у виконанні технічних прийомів. Для розвитку стрибучості та спеціальної витривалості (стрибкової, швидкісно-силової, змагальної) [4].

Згідно з сучасними уявленнями про класифікацію вправ (Т.Ю. Круцевич 2008), підготовчі вправи за способом виконання поділяються на вправи без предметів та з предметами: набивними, баскетбольними, тенісними, футбольними м'ячами, зі скакалкою, гумовими амортизаторами, гантелями та багатьма іншими обтяженнями. Важливе місце відводиться спеціально підібраним рухливим іграм та естафетам [14].

Під час навчання початківців, поряд із загальнорозвивальними вправами, передбаченими програмою ДЮСШ [1], багато тренерів використовують підготовчі вправи, для навчання ігрових прийомів у полегшених умовах їхнього виконання. Дуже важливо, виконуючи підготовчі вправи під час навчання, щоб діти знали про те, які якості вони розвивають. Тоді вони серйозніше, з більшим інтересом ставляться і до деяких "нецікавих" вправ.

Сучасна практика дитячо-юнацького спорту, доводить, що використання підготовчих та підвідних вправ з інших видів спорту, покращує технічну озброєність юнаків-початківців в обраному виді спорту.

Суттєве значення в технічній підготовці мають підготовчі (спеціальні) вправи. Про це ще говорив видатний український волейболіст і тренер М.П. Піменов (2001). Вони за структурою рухів мають схожість з основними вправами й одночасно розвивають усі необхідні фізичні якості. Вельми корисні й імітаційні вправи, що застосовуються з метою полегшення умов для розучування складних за координацією рухів [9].

У волейболі, при виконанні технічних прийомів беруть участь м'язові групи всіх ділянок тіла. Тому початківцю, як зазначає М.М.

Медвідь (2008), зазвичай важко одночасно правильно координувати рухи всіх ланок [8]. Звідси випливає, що на початковому етапі навчання якоїсь технічної дії доцільно вибрати найпростіший спосіб, виділити роботу однієї ланки, яка і стане підготовчою вправою. Однак не слід довго затримуватися на одних підвідних вправах, вони повинні постійно поєднуватися з виконанням прийому в цілому.

В сучасній методичній літературі з волейболу (О. В. Радченко, В. І. Смолюк, О. Д. Швай, Ю.Ю. Цюпак 2022, Т.А. Тучинська 2014) особливо підкреслюють важливість використання підготовчих і підвідних вправ під час навчання початківців опануванню технікою гри [12, 15].

Кожна спортивна гра має свої унікальні аспекти, що робить їх особливими, проте є спільні риси в характері дій гравців. Ациклічність, різноманітність та змінність інтенсивного навантаження є загальними для більшості спортивних ігор. Довготривала активність у таких умовах потребує розвитку специфічних фізичних якостей, таких як витривалість, швидкість, сила, спритність і стрибучість. Врахування цих аспектів вимагає від гравців не лише фізичної підготовки, але й гнучкості в адаптації до змінних умов гри. З цією метою використовують спеціальні підготовчі вправи, схожі за своєю структурою з основними ігровими діями, а також інші вправи з техніки й тактики обраної гри. Під час розучування нового матеріалу основним у занятті з дітьми має бути метод цілісного навчання, який застосовують у поєднанні з вправами, що підводять [12, 15].

В першому українському підручнику «Спортивні ігри», за редакцією А.В. Івойлова, В.А. Титаря, який побачив світ ще в далекому 1993 році червоною стрічкою було прописано, що «.....для набуття спортивної форми велике значення має правильний вибір засобів спортивного тренування» [13, с.66]. Різні вправи, що застосовуються як засоби в процесі підготовки, можна віднести за їхнім значенням для спеціалізації до допоміжних, які містять у собі спеціально-підготовчі вправи.

За тією ж самою класифікацією (Т.Ю. Круцевич 2008), спеціально-підготовчі вправи в спорті розподіляються на дві основні категорії: підготовчі та підвідні. Підготовчі вправи направлені на підготовку та розвиток основних фізичних якостей, враховуючи вимоги конкретного виду спорту. Їхня основна мета – це зміцнення опорно-рухового апарату та покращення рухових якостей.

Підвідні вправи мають застосовуватися з конкретними методичними цілями та за своєю структурою відповідати руху, що вивчається, або його елементам, вони мають бути простішими та легшими у виконанні, ніж елементи основних вправ; вони не повинні створювати умов для негативного перенесення рухових навичок. Зазначається, що на різних етапах тренування підвідні вправи можуть змінювати своє значення: початково вони можуть мати велике значення, проте з часом їхня важливість може зменшуватись, переважно використовуючись для коригування помилок або покращення техніки [14].

Так, допоміжні вправи у спорті розподіляються на дві основні категорії: підготовчі та підвідні. Підготовчі вправи застосовуються з метою підвищення загальної фізичної підготовленості та розвитку рухових якостей. Ця фізична підготовленість вкрай важлива, особливо для юних спортсменів, оскільки вона забезпечує гармонійний фізичний розвиток та є основою для здоров'я та ефективної діяльності. У біомеханічному плані підготовчі вправи спрямовані на вдосконалення опорно-рухового апарату та формування цієї системи з урахуванням певних властивостей. Вони допомагають у підвищенні ефективності рухів, покращенні координації, а також у розвитку основних фізичних якостей, таких як сила, швидкість, витривалість та гнучкість. У цьому відношенні для правильної реалізації завдання мають бути з'ясовані й уточнені вимоги до характеру спеціальної фізичної підготовки (на базі загальної). Це завдання вирішують шляхом підбору, як загальнорозвивальних вправ, що дають різнобічну підготовку, так і спеціально підготовчих вправ, що відповідають специфічним вимогам підготовки.

Отже, ефективна спеціальна фізична підготовка поєднує у собі різнобічність загальнорозвивальних вправ, доцільність і точність спеціальних вправ, що враховують особливості та вимоги конкретного виду спорту.

Під час підбору підготовчих вправ орієнтуються на вимоги до фізичної підготовленості та на досягнутий її рівень юних спортсменів. Враховують рівень фізичної підготовки вихованця, орієнтуючись на його вже наявні навички та рівень підготовленості. Це дозволяє створити оптимальну базу для подальшого розвитку і підвищення спеціальної

підготовки, що вже направлена на конкретні аспекти спортивної діяльності.

Практика сучасного волейболу (О. В. Радченко, В. І. Смолюк, О. Д. Швай, Ю.Ю. Цюпак, 2022) використовує два шляхи опанування складнокоординаційними технічними діями. Аналітичний підхід, або розчленований метод, дозволяє розглядати складну дію як сукупність окремих частин. Опановуючі кожну частину окремо, дитина може зрозуміти та вивчити кожен елемент дії детальніше, що надалі дозволяє покращити техніку та ретельність кожної частини. Синтетичний підхід, або цілісний метод, своєю чергою, дозволяє виконувати дію в цілому, вивчаючи її як єдине ціле. Це може допомогти в розвитку загального відчуття та усвідомлення динаміки дії, що може бути важливо для плавності виконання та покращення реакційних навичок [12].

Застосовуючи обидва методи, початківець отримає більш повне розуміння та контроль над складною дією чи навичкою, використовуючи детальний аналіз та синтез у цілому.

Як було зазначено в багатьох навчальних посібниках і методичних рекомендаціях щодо початкового навчання технічним прийомам гри (В. І. Ковцун 2002, М.М. Медвідь 2008, Т.А. Тучинська 2014), підвідними вправами можуть бути виділені складові частини цілої дії. Іноді виділяють низку частин, а потім їх послідовно з'єднують. Так в опануванні технікою нападаючого удару окремо вивчають розбіг, відштовхування з виносом рук, окремо вивчають сам удар – накладання кисті на м'яч, окремо робиться акцент на стрибку та приземленні, а вже потім з вивчених елементів складають повноцінну дію [7, 15].

В.М. Дельрос (2021) у своєму дослідженні аргументовано доводить, що можна побудувати вправи таким чином, щоб вони утворювали низку дій, що поступово ускладнюються («сходінки навичок»). Цей метод дозволяє ефективно переходити від простих до складних завдань, забезпечуючи поступове підвищення складності та вимог [5].

Фахівці М.В. Прозар, Є.П. Козак (2015), зазначають, що особливе місце в навчанні займають вправи, що виконуються у змінених умовах (прийом і передача м'яча виконується тільки способом зверху, навчальна гра 2x2; 3x3, гра на передню лінію тощо). Вони розвивають не лише технічні навички, а й стратегічне мислення, адаптацію до різноманітних ситуацій на волейбольному майданчику. Підбір таких вправ з

урахуванням подібності механізму руху, його динамічної структури сприяє більш глибокому засвоєнню та розвитку навичок у змагальній діяльності волейболіста [10].

Імітаційні вправи, які подібні до основних, можуть навіть викликати прояви більших зусиль, швидкості, темпу, ніж в основній вправі. Це важливий аспект, оскільки такі вправи дозволяють спортсменам підіймати планку свого навантаження та працювати на вищому рівні виконання.

Щодо терміну «спеціальні вправи», які містять елементи змагальних рухів, М.П. Піменов ще в далекі 90-і роки минулого століття, у своєму першому виданні книги «Спеціальні вправи волейболіста», зазначав, що вони не тільки дійсно корисні, а вкрай необхідні у підготовці юних спортсменів. Вони дозволяють відтворити або симулювати умови, схожі на змагальні ситуації, щоб юні спортсмени могли працювати над своїми навичками та фізичними показниками в умовах, близьких до реальних змагань. Такий підхід допомагає максимально наблизити тренування до умов та ситуацій, які виникають під час самого змагання.

Спеціальні вправи дозволяють керувати навантаженням більш точно й спрямовано, ніж звичайні змагальні вправи. Це дає можливість ефективно дозувати навантаження для досягнення певних тренувальних цілей без перевищення потрібного рівня навантаження. Надмірні навантаження під час змагальних вправ можуть змінювати їхню структуру та динаміку сили в часі, що може спричинити неправильну координацію рухів та навіть травми.

Отже, вибір вправ і контрольоване їхнє дозування є ключовими в плані підвищення ефективності тренування. Це дозволяє вирішувати кілька завдань одночасно, враховуючи специфіку змагань і розвиток координації рухів юних спортсменів. Розвиток фізичних якостей в комплексі, з орієнтацією на їх специфічні прояви у змаганнях, є важливим саме на початковому етапі підготовки юних волейболістів.

Засвоєння спеціальних вправ у тренувальному процесі дійсно важливе, але його повний ефект виявляється лише у тісному взаємозв'язку зі змагальними вправами. Вони не є штучними заміниками змагальних вправ, але є необхідними елементами навчально-тренувального процесу. Деякі юні спортсмени, а саме головне їх тренери, приділяють увагу спеціальним вправам майже виключно в підготовчому

періоді та дуже обмежують їхній обсяг у змагальному. У таких випадках можна помітити кращі результати спочатку змагального сезону, але з часом ці результати можуть погіршитися [9].

Навчально-тренувальний процес юних волейболістів групи початкової підготовки першого та другого року навчання повинен включати як змагальні, так і спеціальні вправи протягом всього року. Використання підготовчих вправ, спрямованих на розвиток рухових якостей, може відрізнитися від основних вправ у даному виді спорту. Водночас підвідні вправи, спрямовані на поліпшення рухових навичок, повинні мати близьку схожість з основними вправами або їх елементами.

Висновки здобуті після аналізу літературних джерел про методику навчання технічних прийомів та ролі підготовчих і підвідних вправ:

1. *Важливість на етапі початкового навчання:* Підготовчі та підвідні вправи є обов'язковими на початковому етапі навчання, допомагаючи формувати спеціальну фізичну та технічну підготовку.
2. *Роль на етапах подальшого розвитку:* На етапі спеціалізованого тренування вправи цієї категорії стають важливими для коригування помилок і удосконалення окремих характеристик технічних прийомів.
3. *Прискорення процесу опанування навичками:* Ці вправи сприяють швидшому та більш ефективному засвоєнню техніки, полегшуючи та прискорюючи процес навчання окремим технічним діям у волейболі.

Література:

1. Волейбол : навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю. К., 2009. 138 с.

2. Вознюк ТВ. Сучасні ігрові види спорту: теорія та методика викладання : Навчальний посібник. Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю., 2017. 248 с.

3. Гринченко ІБ, Коверя ВМ, Бойко МО. Розподіл засобів фізичної підготовки на початковому етапі навчання юних волейболістів. В: Сімдесят сьомі економіко-правові дискусії. Серія: Соціальні та гуманітарні науки: матеріали Міжнародної мультидисциплінарної наукової інтернет-конференції, (м. Львів, Україна – м. Переворськ, Польща, 18-19 липня 2023 р.); 2023:88-91.

4. Гринченко ІБ, Бойко МО. Структурно-логічний підхід до методики навчання основним технічним діям юних волейболістів 10-12 років на початковому етапі тренування : Технології

здоров'язбережування в сучасних закладах освіти України: проблеми та перспективи : матер. ІХ Всеукр. студ. наук.-практ. конф. (26-27 жовтня 2023 р.); 2021:18-21.

5. Дельрос ВМ. Дослідження рівня рухових здібностей юних волейболістів 10-12 років [випускна кваліфікаційна робота за освітнім ступенем «магістр»]. [Тернопіль]: Навчально-науковий інститут новітніх освітніх технологій; 2021.

6. Дубенчук АІ. Волейбол. Харків: Ранок, 2008. 112 с.

7. Ковцун ВІ. Демчишин АП. Волейбол : основи техніки і тактики гри в волейбол : метод. матеріал для лекцій з теорії та методики викладання волейболу, Львів : Фернеза, 2002. 33 с.

8. Медвідь ММ, СМ. Попов. Волейбол: методика початкового навчання технічним діям гри: Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів ІІ курсу факультету фізичного виховання. Запоріжжя : ЗНУ, 2008. 50 с. [Електронний ресурс] Режим доступу: <http://web-files.znu.edu.ua/bank>

9. Піменов МП. Волейбол. Спеціальні вправи. Івано-Франківськ: Лілея НВ, 2001. 196 с.

10. Прозар МВ, Козак ЄП. Теорія і методика викладання спортивних ігор (волейбол): навчальний посібник [для факульт. фіз. вих. і сп. вищих навч. закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації]. Кам'янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», 2015. 234 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: <http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/handle/123456789/1522>.

11. Пустовалов ВО. Волейбол (теорія і методика навчання): навчально-методичний посібник. Черкаси. 2011. 65с.

12. Радченко ОВ, Смолюк ВІ, Швай ОД., Цюпак ЮЮ. Методика навчання основ техніки з волейболу: методичні рекомендації. Луцьк : Волинськ. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2022. 56 с.

13. Спортивні ігри /Під ред. А.В. Івойлова, В.А. Титаря. Харків: «Основа», 1993. 126 с.

14. Теорія и методика фізичного виховання / Під ред. Т.Ю. Круцевич (В 2-х т.). Київ : Олимпийская литература, 2008. Т. 1. с. 76-85.

15. Тучинська ТА, Руденко ЄВ. Волейбол: навчально-методичний посібник [Електронний ресурс]. Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2014. 76 с. Режим доступу: <http://eprints.cdu.edu.ua/85/1/Руденко%20мак.pdf>